

*Князев Е.Р.
студент магистратуры
ФГБОУ ВО «Уральский институт
Государственной противопожарной службы МЧС России»
Российская Федерация, г. Екатеринбург*

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧУВСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ У ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: в статье представлен обзор современных правовых основ формирования чувства ответственности у государственных служащих России за результаты профессиональной служебной деятельности. Автором изучен комплекс норм, относящихся к этому кругу вопросов и содержащихся в федеральных законах, указах Президента РФ, административных и должностных регламентах и других актах законодательства России. Автор делает вывод о комплексном регулировании профессиональной служебной деятельности госслужащих как основы формирования у них чувства ответственности за результаты труда.

Ключевые слова: государственные служащие, профессиональная служебная деятельность, чувство ответственности, нормативно-правовые основы.

*Knyazev E.R
Master student
FSBOU Ural Institute of the State Fire Service of the Ministry of
Emergency Situations of Russia
Russian Federation, Yekaterinburg*

REGULATORY AND LEGAL BASES FOR THE FORMATION OF A SENSE OF RESPONSIBILITY AMONG PUBLIC CIVIL SERVANTS FOR THE RESULTS OF PROFESSIONAL PERFORMANCE

Abstract: The article provides an overview of the modern legal foundations for the formation of a sense of responsibility among Russian civil servants for the results of professional official activity. The author has studied a set of norms related to this range of issues and contained in federal laws, decrees of the President of the Russian Federation, administrative and official regulations and other acts of Russian legislation. The author concludes about the comprehensive

regulation of the professional performance of civil servants as the basis for the formation of their sense of responsibility for the results of work.

Keywords: civil servants, professional performance, sense of responsibility, regulatory framework.

Чувство ответственности – это важнейший элемент профессиональной служебной деятельности и профессионального поведения государственных служащих, поэтому формированию ответственности как неотъемлемому элементу поведения госслужащих уделяется большое внимание в действующем законодательстве Российской Федерации о государственной службе.

Базовым законом, на который опирается вся работа по формированию чувства ответственности государственных служащих за свое служебное поведение и результаты профессиональной служебной деятельности, является Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [1].

Общий перечень ключевых государственных нормативных требований к служебному поведению государственных служащих, соблюдение которых является необходимым условием достижения высоких результатов их профессиональной служебной деятельности, закреплен в ст. 18 закона. Эти требования касаются, в частности, добросовестного исполнения должностных обязанностей (с соблюдением высокого уровня профессионализма), безусловного признания госслужащими прав и свобод человека и гражданина, а также их соблюдения и защиты, соблюдения законодательно установленных границ компетенций при осуществлении профессиональной служебной деятельности, обеспечения равенства и беспристрастности своего отношения к любым лицам, как физическим, так и юридическим, с которыми в процессе профессиональной служебной деятельности им приходится взаимодействовать.

В число нормативных императивов служебного поведения государственных служащих закон также включает:

– запрет на оказание каких-либо предпочтений или проявление предвзятости к тем или иным общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям;

– запрет на осуществление служебных действий под воздействием личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, если это воспрепятствует добросовестному исполнению ими своих должностных обязанностей;

– запрет на совершение порочащих поступков и др.

Важным условием эффективного ведения профессиональной служебной деятельности госслужащих закон № 79-ФЗ считает соблюдение

ими тех ограничений, которые определены нормами самого этого закона и иными актами федерального законодательства, распространяющими свое действие на государственных служащих.

Большое внимание в законе уделяется нейтральности, неангажированности поведения государственных служащих: в силу этого требования они должны дистанцироваться от каких бы то ни было политических партий, общественных движений и объединений, религиозных и иных организаций. Их профессиональная деятельность должна исходить только из понимания официальных целей и задач государственного управления.

Целый ряд положений закона содержит этические требования общего порядка к профессиональной служебной деятельности государственных служащих, в их числе – требования корректности в обращении с гражданами, уважения к исконным нравственным обычаям и народным традициям России; учета культурных и иных особенностей различных этнических и социальных групп и конфессий, представленных на территории России; содействия межнациональному и межконфессиональному согласию; воздержания от конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа и др. (пп. 1-14 п. 1 ст. 18 закона).

Не только в федеральном законе № 79-ФЗ сегодня определено содержание профессиональной ответственности государственных служащих. В целях формирования и развития у них ответственного поведения в 2002 г. был издан президентский указ, утвердивший «Общие принципы служебного поведения государственных служащих» [2].

Идея ответственного исполнения должностных, служебных обязанностей и достижения высоких результатов профессиональной деятельности проходит сквозной нитью через все положения данного документа. В частности, в указе говорится, что государственные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны возложенные на них обязанности исполнять добросовестно, с высоким уровнем профессионализма, т.к. это залог эффективности работы всех органов государственной власти и государственного управления. В указе также акцентируется внимание на необходимости для госслужащих признавать, соблюдать и, безусловно, защищать права и свободы человека и гражданина, определенные в Конституции РФ. Эти права и свободы должны определять главным смыслом и основным содержанием профессиональной служебной деятельности государственных служащих.

Частично требования указа к ответственному поведению госслужащих повторяют нормы закона №79-ФЗ. Это касается, например, ведения служащими профессиональной служебной деятельности исключительно в пределах данных им полномочий, исключения предпочтений каким-либо профессиональным или социальным группам и

организациям, независимости служащих от влияния на них каких-либо граждан, социально-профессиональных групп и организаций и др.

В то же время в президентском указе содержится и ряд дополнительных требований, призванных повысить чувство ответственности госслужащих за результаты и качество их профессиональной служебной деятельности. Это, в частности, требования, касающиеся воспрепятствования совершению коррупционных правонарушений, соблюдения установленных запретов и ограничений, связанных с прохождением госслужбы, соблюдения норм и императивов служебной, профессиональной этики российского чиновничества и др.

В целях формирования чувства ответственности государственных служащих в №79-ФЗ были включены нормы, касающиеся должностных регламентов. В частности, ст. 47 закона устанавливает, что «профессиональная служебная деятельность гражданского служащего должна осуществляться в соответствии с должностным регламентом» (п.1 ст. 47). Как организационные документы, должностные регламенты призваны стать инструментом развития профессиональной ответственности госслужащих: их соблюдение является залогом повышения показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, т.е. содержащиеся в регламентах оценочные показатели служат исходной точкой в определении уровня ответственности служащих за результаты служебного поведения. Точное соблюдение должностных регламентов сегодня можно считать необходимой основой для формирования у госслужащих чувства ответственности в служебной деятельности и достижения в ней высоких профессионально значимых результатов.

Сходным целям служат и административные регламенты деятельности органов государственной власти. Они представляют собой нормативные правовые акты, которые устанавливают порядок и стандарты предоставления государственных и муниципальных услуг, как это следует из п.4 ст.2 Федерального закона №210-ФЗ[3]. В качестве одной из ключевых задач внедрения административных регламентов в деятельность органов государственной власти в Российской Федерации была определена задача «конкретизации ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных регламентов при выполнении административных процедур или административных действий» [4]. Из этого следует, что административные регламенты, как и должностные регламенты, определяют нормативно-правовые основы формирования ответственного должностного поведения государственных служащих за результаты их профессиональной служебной деятельности. Строгое, неукоснительное соблюдение административных регламентов, принятых в сфере профессиональной служебной деятельности государственных служащих, является одним из ключевых организационных условий

формирования и развития у них чувства ответственности за результаты профессиональной служебной деятельности.

В целях формирования и поддержания ответственного служебного поведения и развития у государственных служащих ответственности за результаты профессиональной служебной деятельности в России также принят президентский указ, который ввел процедуру обязательной проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению[5]. Этот указ нацелен на формирование у государственных служащих ответственного поведения в части соблюдения всех установленных действующим законодательством ограничений, связанных с доходами и расходами, имуществом и обязательствами имущественного характера государственных служащих, с соблюдением иных ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и пр.

Большое внимание на уровне законодательства Российской Федерации уделяется формированию и развитию этических основ деятельности государственных служащих как базиса их ответственного служебного поведения. В настоящее время базовыми документами, закрепляющими этические нормы и правила поведения государственных служащих, считаются этические кодексы деятельности (кодексы этики) государственных служащих. Каждый такой кодекс представляет собой свод общих принципов и правил служебного поведения государственных служащих, которыми им надлежит руководствоваться независимо от занимаемой должности при выполнении своих должностных обязанностей.

Наибольшее значение имеет, в частности, «Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих» [6]. На его основе в органах государственной власти разрабатываются собственные этические кодексы, которые служат необходимой информационной и нормативной основой для выработки ответственного поведения государственных служащих.

Итак, исследование показывает, что в настоящее время формированию чувства ответственности государственных служащих за результаты профессиональной служебной деятельности в законодательстве Российской Федерации уделяется повышенное внимание. В основе всей управленческо-кадровой работы в этом направлении в органах государственной власти РФ лежит четкая регламентация требований к государственным служащим в целом комплексе нормативно-правовых актов – федеральных законах, указах Президента РФ, административных и должностных регламентах, кодексах этики и т.п.

Использованные источники:

1. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 14.02.2024) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601(дата обращения: 09.03.2024).
2. Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885(ред. от 25.08.2021) «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_38140/94bfabc804bc4092638f2a13fc04202890c5bddf(дата обращения: 09.03.2024).
3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023(дата обращения: 09.03.2024).
4. Джужома В.В. Особенности разработки административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом новых требований Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [Электронный ресурс]. – URL: https://admoblkaluga.ru/upload/min_inform/activities/gosuslugi/megved3.pdf (дата обращения: 26.02.2024).
5. Указ Президента РФ от 21.09.2009 №1065 (ред. от 26.06.2023) «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению» [Электронный ресурс]. – URL: <https://online.consultant.ru> (дата обращения: 26.02.2024).
6. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих. Одобрено решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол №21) // Официальные документы в образовании. 2011. № 36.